

**BADIIY ASARLARNI QIYOSIY-TIPOLOGIK TAHLIL METODI
YORDAMIDA O'RGANISH****Olimjonova Dilnoza Ilhamovna**

ChDPU Gumanitar fanlar fakulteti

1-bosqich magistri,

dilnozaolimjonova257@gmail.com**Ilmiy rahbar:** Nafisa Raxmanova

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek va jahon adabiyotini qiyosiy-tipologik metod orqali o'rganish, metodning turlari va afzalliklari "Qutadg'u bilig" va "Garov" asarlari misolida ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Qiyosiy-tipologik metod, ijtimoiy-tipologik o'xshashliklar, adabiy-tipologik o'xshashliklar, psixologik-tipologik o'xshashliklar, obrazlarning mutanosub yoki nomutanosubligi, "Qutadg'u bilig" dostoni, "Garov" hikoyasi.

Abstract: In this article, the study of Uzbek and World literature through the comparative-typological method, the types and benefits of the method are reflected in the examples of the works "Kutadgu bilig" and "Pledge".

Key words: Comparative-typological method, social-typological similarities, literary-typological similarities, psychological-typological similarities, proportionality or disproportion of images, "Kutadgu bilig" epic, "Pledge" story, verbal and intellectual stability.

Adabiy hodisalarni tipologik jihatdan o'rganish jahon adabiyotida kechayotgan umumiy jarayonlarni anglab yetishda muhim rol o'ynaydi. Slovak olimi D.Dyurishin adabiyotni tipologik o'rganish yo'nalishining jahondagi eng yirik mutaxassisi hisoblanadi. Olimning ta'kidlashicha, tipologik tahlil adabiyotshunoslikning muhim masalalaridan biri bo'lib, uning vazifasi adabiy ta'sirning mohiyatini aniqlashdir. D.Dyurishin [1] tipologik o'xshashliklarni uch turga ajratib o'rganishni tavsiya etadi:

1. *Ijtimoiy-tipologik o'xshashliklar.* Bunda ijtimoiy shart-sharoitlarning asarning g'oyaviy-falsafiy mazmunida aks etishi nazarda tutiladi. Ijtimoiy va g'oyaviy omillar badiiy asar tarkibiga singdirilgan bo'lib, ayniqsa, g'oyaviy mazmuni, muallifning davr, ijtimoiy tuzumga nisbatan falsafiy qarashlarini ifodalashda yaqqol namoyon bo'ladi. Ushbu tipologik turda yozuvchi davridagi ijtimoiy muammolar ko'rib chiqiladi va badiiy asarga qay darajada ta'sir etgani aniqlanadi. Hatto ayrim yozuvchilar ijtimoiy muammolarga atab ham asarlar yaratishgan, bu esa bizga o'sha davr holatini o'rganish uchun eng katta maktab vazifasini o'taydi.

2. *Adabiy-tipologik o'xshashliklar.* Mazkur turdagi o'xshashliklar sof adabiy hodisaga asoslanadi. Adabiyotning bu sohasi qiyosiy-tipologik tadqiqotning obyekt bo'lib, aynan shu yerda u adabiyot nazariyasi bilan birlashadi. Badiiy asardagi umumiy va farqli jihatlarni nafaqat adabiy yo'nalish, janrlar nuqtayi nazaridan, balki g'oyaviy-psixologik yondashuv, qahramonlar tavsifi, kompozitsiya, sujet, motivlar, obrazlar tizimi, tasviriy vositalar, she'r tuzilishi unsurlari singari badiiylikni ta'minlovchi komponentlar nuqtayi nazaridan o'rganish adabiyotshunoslik uchun muhim natijalar beradi.

3. *Psixologik-tipologik o'xshashliklar.* Zamonaviy adabiyotshunoslikda badiiy asarning adabiy jarayondagi o'rnini belgilash maqsadida janr-uslubiy jihatdan o'rganishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bunda ijodkor shaxsining ma'lum bir asarni yaratishdagi individual psixologik holati tushuniladi. Ko'p hollarda ijodkor o'zining ruhiy holatini badiiy asar qahramoniga yuqtiradi. Natijada asardagi obrazlar muallif ruhiyatiga qarab o'zgarib boradi. Ayrim paytlarda esa asar qahramonlarining ruhiyatlari boshqa asar qahramonlarining ruhiyatiga o'xshash bo'ladi. Sababi jamiki qahramonlarning prototiplari hayotdan olinadi, hayotda esa bir xil ruhiy holatni boshidan kechirgan insonlar talaygina.

Mamlakatimiz ta'limidagi jahon adabiyoti namunalarini maqsadli va tizimli o'rganish muammosi o'quvchi shaxsini ustuvor mavqega ko'tarish, ta'lim subyektlari o'rtasida pedagogik hamkorlikni yo'lga qo'yish, tarbiyalanish va bilim olishda o'quvchining ehtiyoj va qiziqishlari hamda mustaqilligiga tayanish, ulardagi ijodkorlik va yaratuvchanlik sifatlarini qo'llab-quvvatlash kabi tamoyillarga amal qilish zaruratini yuzaga keltirdi. Shu bois "O'quvchilarni xorij adabiyotining yorqin namunalari bilan yaqindan tanishtirib borish; jahon adabiyotidagi jarayonlarni xolis va haqqoniy tahlil qilish orqali o'zbek adabiyotini yangi ijodiy tajribalar bilan boyitib borish" vazifalarining belgilanishi bu borada zarur pedagogik mexanizmlarni takomillashtirishni talab qiladi.[2]

Aynan mana shu talabga ko'ra adabiyot darslarida o'zbek va jahon adabiyoti namunalarini qiyosiy-tipologik tahlil metodi yordamida o'rganish texnologiyasini yoritmoqchimiz. Ushbu maqolada qiyosiy-tipologik tahlil metodi asosida Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" dostoni va Anton Pavlovich Chexovning "Garov" hikoyasi tahlil qilinadi, o'zaro solishtiriladi. Tahlilni boshlashimizdan avval aytishimiz joizki, ushbu asarlarni tanlashimizdan asosiy maqsad – ikkala asarda ham mavjud bo'lgan o'zaro o'xshash g'oya va obrazlarni tahlil qilish. Eng qizig'i shundaki, tahlilga tortilgan ikkala asar ham turli adabiyot qutblariga oid bo'lishiga qaramay, ulardagi bosh qahramonlarning fikrlashi va g'oyalari bir-biriga juda o'xshash. Vaholanki,

Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asari biz turkiylarning eng qadimgi dostonlarimizdan biri bo‘lib, XI asrning eng yuksak baho berilgan nodirliklaridan biridir. Chexovning “Garov” hikoyasi esa XIX asrda yozilgan bo‘lib, o‘z davrining eng go‘zal mushohadasi ila yozilgan hikoyalaridan biri demakdir. Keling, ikkala asarning bosh qahramonlarini qiyosiy-tipologik tahlil metodi asosida o‘zaro o‘xshash va farqli tomonlarini topishga harakat qilamiz.

“Qutadg‘u bilig” asarining bosh qahramonlaridan biri O‘zg‘urmish bo‘lib, u dunyoviy ne‘matlar va martabalardan voz kechgan, ruhiy kamolot sari intilgan zohid shaxsdir. O‘zg‘urmish hayotining ma’nosini davlat xizmatida yoki moddiy boylikda emas, balki axloqiy poklik va ma’naviy yuksalishda deb biladi. Asarda O‘zg‘urmish zohidlik yo‘lini tanlagan va tashnalik, nafs, mol-dunyo havasidan yuksak turuvchi donishmand sifatida gavdalanadi. U hayotning o‘tkinchiligi, dunyoning aldovlari haqida chuqur mushohada yuritadi va oxir-oqibat tahqiqiy baxt – ruhiy poklik va soflikda ekanligini anglaydi.[3, 90]

O‘zg‘urmish – moddiy dunyodan voz kechib, ma’naviy yuksalish sari intilgan insoniy komillik timsoli. Uning obrazi orqali muallif dunyoviy boylikning beqarorligi va axloqiy yetuklikning ustunligi haqidagi falsafiy g‘oyalarni ilgari suradi. Bu obraz har qanday davrda inson uchun ichki poklik va ma’naviyatga intilishning ibratli namunasi bo‘lib qoladi.

“Garov” hikoyasining bosh qahramoni hisoblanmish huquqshunos obrazi insoniy tamoyillar va moddiy manfaat o‘rtasidagi ziddiyatning yorqin ifodasidir. Hikoya avvalida u boylikka chanqoq, hayotni faqat moddiy jihatdan baholovchi shaxs sifatida namoyon bo‘ladi. U uchun pul hamma narsadan ustun: hurmat ham, erkinlik ham, hayotning mazmuni ham. Biroq vaqt o‘tishi bilan unga mukammal tuyulgan bu tushuncha yemirilib boradi. Yillar davomida yolg‘izlik va tafakkur orqali huquqshunos ma’naviy uyg‘onish yo‘liga tushadi. U boylik ortidan quvish insonni baxtli qilmasligini anglaydi. Hikoya yakunida u mol-dunyo ortidan quvishning befoydaligini tushunib, puldan voz kechadi, bu esa uning ruhiy yuksalishini ko‘rsatadi.[4, 161]

Chexov bu obraz orqali insonning hayotiy qadriyatlarini, axloqiy tanlovi va haqiqiy erkinlik nimada ekanligini chuqur ochib beradi. Huquqshunos – moddiyatga qul bo‘lib yashash va undan voz kechib, haqiqiy ma’naviyat sari intilishning ramziy timsolidir.

Ko‘rib turganingizdek, ikkala asarning bosh qahramonlari dunyo mollaridan vos kechgan va o‘zining ma’naviy kamoloti ustida ishlagan shaxslar sifatida ta’riflanadi. Demakki, ularni birlashtirib turuvchi bosh g‘oya ruhiy kamolotdir. Ushbu ruhiy kamolotga erishishning bosh omili sifatida yozuvchilar moddiy dunyodan vos kechish kerakligini uqtiradilar. Misol tariqasida O‘zg‘urmishni olaylik, uning fikricha, inson

o'z qalbini boyitishi, vujudini har xil illatlardan forig' qilishi kerak. Buning yo'li esa ma'rifatdir. Fikrining isboti uchun u O'gdulmishga shunday deydi: «Sen tansiq taomlarni, men esa oddiy arpa oshni yeymiz. Uxlab tursak, ikkimiz ham och qolamiz. Shunday ekan, bunday ovqatlarga ruju qo'yishning nafi yo'q. Sen kimxoblarga o'ralib yurasan, men esa dag'al yungdan tikilgan to'n bilan kifoyalanaman. Ertaga o'lim kelsa, ikkimiz ham yalang'och ketamiz-ku!» Demak, tanni emas, ruhni boyitish lozim. Bu O'zg'urmishning naqadar ruhiy kamoloti yuksak insonligidan dalolatdir, ammo "Garov" hikoyasidagi bosh qahramon-chi, u qanday qilib o'z nafsidan kecha oldi?

Aslida «Garov» hikoyasi bankir va yosh huquqshunosning qatl hukmi bilan qamoq jazosi borasidagi ziddiyati asosiga qurilgan. Hikoyada hayotning mazmuni, yoshlik faslining qadri, mol-dunyoning nimaga zarurligiga urg'u beriladi. Hayot hamma vaqt go'zal, ayniqsa, saodatli va fayzli umr har qanday odamning orzusidir. Bunday hayot tarzi uchun faqat cheksiz boylikning o'zigina yetarli emas. Bunday umr uchun dunyoning hamma turdagi kerakli-keraksiz minglab kitoblarini o'qish ham kamlik qiladi. Muhimi – uqish. O'qilgan kitoblar ijtimoiy hayot va inson umri bilan bog'lanishi, har qanday odamni kamolot cho'qqisiga olib chiqishi, shuningdek, umr mazmunini teranroq anglashga yordam berishi lozim. Aks holda, bunday ta'lim va tahsil hayotdan uzilgan bo'ladi. Shu ma'noda hikoyadagi bayonga ko'ra bankirni hamisha boyliklaridan ajralib qolish xavfi ta'qib qiladi. Garov o'ynashning o'zi bema'nilik emasmi? Boshidayoq bankirni shu savol qiynaydi. Savolga o'zicha javob ham topadi: «G'irt bema'nilik bu. Bu narsa kamina tomonidan badavlat kishining shunchaki to'qlikka sho'xligi bo'lsa, huquqshunos tomonidan – pulga o'chlik, boylikka hirs qo'yish, tamom-vassalom...» – deb mulohaza yuritadi. Oradan yillar o'tgan sari uning boyliklari kamayib, hatto qarzga botadi. Shunda o'z boyliklari, xususan, ikki million pulini asrab qolish uchun qamoqda o'tirgan huquqshunosni qatl etishni niyat qiladi. «Har holda, yashamoq – o'limdan afzalroq» degan fikrini isbotlash va garovga qo'yilgan pul uchun o'zini o'n besh yillik hibsga mahkum etgan yosh huquqshunos qirq yoshga yetganida hayot mazmunni o'zicha, o'z qarichi bilan o'lchab ko'radi. Ma'lum bir xulosalarga keladi. Shu xulosalarini mahbus qog'ozga tushiradi. Bankir qamoqxonaga kirib, ozib-to'zib qolgan va pinakka ketgan mahbus yonida shu maktubni ko'radi. Bu mulohazalari davomida bir necha marta kitoblarni tilga olib: «Endi kamina o'zimni sizlarning barchangizdan har jihatdan komil va yetuk ekanligimga ishonch hosil qilmoqdaman...» – deb ta'kidlaydi. Dunyoning noz-u ne'matlarini o'tkinchi sanaydi, faqat mol-dunyogina insonni baxtli-saodatli qilmasligini anglab yetadi. Shuning uchun puldan ixtiyoriy ravishda voz kechadi; o'z

xohishiga ko'ra oxirgi muddatda qamoqxonadan atayin qochib, garov shartini buzadi. Aynan mana shu ish uning ruhiy kamolot sari ketayotganiga dalildir.

Ikkinchi o'xshashlik sifatida ikki qahramonning ham ma'lum bir sabablarga ko'ra jamiyatdan uzoq yashaganini olsak mubolag'a bo'lmas. Sababi huquqshunos asosiy yoshlik davrini garov deb qamoqda o'tkazgan bo'lsa, O'zg'urmish deyarli hayotining barcha qismini insonlardan yiroqda, g'orda o'tkazdi.

Ikki qahramonning o'xshashliklari ko'p bo'lishiga qaramay, ularda farqli jihatlar ham mavjuddir. Asosiy ko'zga tashlanadigan jihat bu asar qahramonlarining turli din vakillari ekanligidir. Ikki qahramon ham turli din vakillari va turli dunyoqarash sohiblari bo'lishiga qaramay aynan bir g'oyani ilgari surishgan. Ikki qahramon ham uzlatga chekingan, ammo biri nafsi ortidan qamoqqa kirgan bo'lsa, biri o'z xohishi, Allohga muhabbati yuzasidan g'orga kirdi.

Ko'rib turganimizdek, turli xalqlar adabiyotini qiyosiy o'rganish ham milliy, ham umummilliy qadriyatlarining birligini anglashga, axloqiy, estetik, ma'naviy tarbiya hamda butun bir adabiy hodisaning umumiy mezonlarini tushunishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. –М., 1979.
2. Raxmanova N. Alisher Navoiy Dostonlarini O'rganishda Qiyosiy-Tipologik Metodning O'rni .Miasto Przyszłości Kielce , Vol.35,2023,p. 206-209. www.miastoprzyszlosci.com
3. To'xliyev B, Karimov B, Usmonova U. 11-sinf 1-qism "Adabiyot" darsligi. – T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" nashriyoti, 90-bet , 2018.
4. To'xliyev B, Karimov B, Usmonova U. 11-sinf 2-qism "Adabiyot" darsligi. – T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" nashriyoti, 161-bet , 2018.